

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
230 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	

QURITISH USULLARINING ZANJABIL (ZINGIBER OFFICINALE) ILDIZPOYASINI KIMYOVIY TARKIBIGA TA'SIRI

Merganov Avazxon Turgunovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti professori q.x.f.d.(DSc)
ORCID:0000-0001-6051-5055

Abdurasulov Abdurauf Xasanovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0005-1690-3700

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyati tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtirilgan Zanjabil (*Zingiber officinale*) o'simligi "Sengang" navini ildizpoyalarini uch xil usulda: oftobda, soya quritishda va sun'iy, ya'ni konvektiv usulda quritish usullari o'rganilib, quritilgan mahsulotning kimyoviy tarkibi aniqlash bo'yicha 2022–2024-yillarda olib borilgan tadqiqot natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Zanjabil, Sengang, *Zingiber officinale*, dorivorlik, agroiklim, FAO, antioksidant, aminokislota, gingerol, rux, temir, marganes, kaliy, kalsiy, magniy, vitaminlar (C, B3, B6, E, K), oftobda quritish, soya quritish, quritish jihozi, namlik, kul, tola, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati.

Abstract: The article presents the results of research conducted between 2022 and 2024 on the "Sengang" variety of ginger (*Zingiber officinale*) grown under the soil and climatic conditions of the Namangan region. The study examines three different drying methods for ginger rhizomes: sun drying, shade drying, and artificial convective drying. The chemical composition of the dried products was analyzed as part of the research.

Keywords: Ginger, Sengang, *Zingiber officinale*, medicinal properties, agroclimate, FAO, antioxidant, amino acid, gingerol, zinc, iron, manganese, potassium, calcium, magnesium, vitamins (C, B3, B6, E, K), sun drying, shade drying, drying equipment, moisture, ash, fiber, pharmaceuticals, food industry.

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований, проведённых в 2022–2024 годах, по сушке корневищ имбиря (*Zingiber officinale*) сорта «Sengang», выращенного в условиях почвенно-климатической зоны Наманганской области. Изучались три метода сушки: на солнце, в тени и с использованием конвективного способа. Также определён химический состав сушёной продукции.

Ключевые слова: Имбирь, Sengang, *Zingiber officinale*, лекарственные свойства, агроклимат, FAO, антиоксиданты, аминокислоты, гингерол, цинк, железо, марганец, калий, кальций, магний, витамины (C, B3, B6, E, K), солнечная сушка, теневая сушка, сушильный агрегат, влажность, зола, клетчатка, фармацевтика, пищевая промышленность.

KIRISH

Zanjabil (*Zingiber officinale*) Zingiberaceae oilasiga mansub bo'lib, vatani Sharqiy va Janubiy Osiyodir. Dunyoda zanjabilning 53 avlodi va 1300 dan ortiq turlari bor [3]. Zanjabil yetishtirish taxminan 3000 yil oldin boshlangan bo'lib, oshxonalaridagi ko'plab taomlarning ajralmas qismiga aylangan [4]. Zanjabil dunyoning turli agroiklim sharoitlarida ishlab chiqariladi. FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti)ning 2016-yildagi statistik ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston, Xitoy, Nepal, Indoneziya va Tailand zanjabil yetishtiruvchi mamlakatlar beshligiga kiritilgan. Agroiklim sharoitlari ozuqa moddalari tarkibiga ta'sir qilishi mumkin [5, 9].

Zanjabil yallig'lanishga qarshi, antioksidant, immun tizimini qo'llab-quvvatlovchi va mikroblarga qarshi ta'sirga ega bo'lib, shu bilan birga boshqa foydali xususiyatlarni namoyon etadi, bu afzalliklar ilmiy jihatdan tasdiqlangan [6, 7, 8].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan dorivor o'simliklarni Respublika hududida ko'paytirish va qayta ishlashni rivojlantirish borasida ko'plab qaror va farmonlar qabul qilingan. Jumladan, 2022-yil 20-maydagi PF-139-sonli "Dorivor o'simliklar xomashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [1] va PF-251-sonli "Dorivor o'simliklarni madaniy holatda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [2] farmonlari qabul qilindi. Ushbu qaror va farmonlar dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o'simliklarni yetishtirish va plantatsiyalarni tashkil qilish asosida sohada islohotlarni yanada chuqurlashtirish va innovatsion texnologiyalarni qishloq xo'jaligi, qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatida qo'llash kabi bir qator vazifalarni belgilagan.

Zanjabil o'simligi o'zining noyob tarkibi bilan boshqa o'simliklardan farq qiladi. Uning ildizpoyasida organizm uchun zarur bo'lgan almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar mavjud, masalan, valin, leysin, izoleysin, fenilalanin va treonin. Shuningdek, zanjabil tarkibida gingerol va shogollar kabi kuchli bioaktiv birikmalar ham bor. Bu birikmalar zanjabilga nafaqat sog'liqni yaxshilashda, balki organizmning immun tizimini qo'llab-quvvatlashda ham yordam beradi.

Zanjabil rux, temir, marganes, kaliy, kalsiy va magniy kabi mineral moddalar, shuningdek, C, B3, B6, E va K vitaminlari mavjud. Ushbu tarkib zanjabilni nafaqat foydali, balki inson salomatligini yaxshilashda samarali vosita qiladi. Zanjabil o'zining kuchli antioksidant xususiyatlari bilan tanilgan bo'lib, u organizmda erkin radikallarni yo'qotishda yordam beradi va yallig'lanishlarga qarshi kurashishda samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, zanjabil farmatsevtika, tibbiyot va oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni olib borish uchun respublikamiz tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtirilgan zanjabilning "Sengang" navi tanlab olindi. Ushbu nav o'zining o'ziga xos xususiyatlari va foydali moddalari bilan tanilgan. Tadqiqot davomida zanjabil turli quritish usullari (oftobda, soya quritishda va sun'iy quritish jihozida) yordamida qayta ishlanib, kimyoviy tarkibi o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot uchun tuproq-iqlim sharoitlarida yaxshi o'sib, yuqori hosil beruvchi "Sengang" navi tanlandi. Bu nav o'zining dorivorlik xususiyatlari va iqlim sharoitlariga moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Tadqiqot jarayonida "Sengang" navi turli quritish usullari yordamida qayta ishlanib, mahsulot tarkibiy ko'rsatkichlari (namlik miqdori, kul moddasi, tola miqdori, mineral moddalar tarkibi) tahlil qilindi. Natijalar tegishli ma'lumotlar bilan 1-jadvalda keltirilgan.

Ushbu tadqiqot quritish texnologiyalarini takomillashtirish va mahsulot sifatini oshirishda amaliy ahamiyatga ega.

1-jadval. Turli quritish usullarida zanjabil tarkibiy ko'rsatkichlarining tahlili.

Tarkibi	Yangi zanjabil	Zanjabil kukuni		
		Oftobi	Quritish jihozida quritilgan	Soyaki
Namlik(%)	79,2	5,66	5,3	6,96
Kul (%)	1,02	3,96	3,96	3,98
Tola (%)	2,37	1,54	1,326	1,57
Minerallar (%) Ca	0,0018	0,087	0,06	0,067
P	0,031	0,046	0,0316	0,0396
Fe	0,0128	0,0247	0,0178	0,0227

1-jadvalga ko'ra, turli quritish usullarida zanjabilning tarkibiy ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Yangi zanjabilida namlik miqdori 79,2% ni tashkil etadi, bu uning tabiiy holatda yuqori darajada namlikni saqlashini ko'rsatadi. Quritish jarayonlari natijasida namlik miqdori sezilarli darajada kamayadi. Oftobda quritilganda namlik 5,66%, quritish jihozida 5,3%, soyada esa 6,96% ga teng bo'ldi. Soyada quritish usuli mahsulot namligini boshqa usullarga qaraganda yuqoriroq saqlab qoldi. Yangi zanjabilning kul miqdori 1,02% bo'lib, quritish jarayonlarida bu ko'rsatkich sezilarli darajada oshadi. Oftobda va quritish jihozida quritilganda kul miqdori 3,96%, soyada esa 3,98% ni tashkil etadi. Bu jarayon qattiq moddalar, jumladan, minerallar konsentratsiyasining ortishini ko'rsatadi. Yangi zanjabilida tola miqdori 2,37% ni tashkil etadi. Quritish usullarida bu ko'rsatkich kamaydi: oftobda 1,54%, quritish jihozida 1,326%, soyada 1,57%. Bu jarayon tola miqdorining pasayishi natijasida mahsulotning mustahkamligi va qayta ishlashda osonroq bo'lishini ta'minlaydi.

Minerallar tarkibi bo'yicha yangi zanjabilida kalsiy miqdori 0,0018% bo'lib, quritish jarayonida sezilarli darajada oshadi. Oftobda 0,087%, quritish jihozida 0,06%, soyada esa 0,067% ni tashkil etadi. Fosfor miqdori yangi zanjabilida 0,031% bo'lib, oftobda quritilganda 0,046%, quritish jihozida 0,0316%, soyada esa 0,0396% bo'ladi. Temir miqdori esa yangi zanjabilida 0,0128% bo'lib, oftobda quritishda 0,0247%, quritish jihozida 0,0178%, soyada esa 0,0227% ga oshadi.

Umuman olganda, zanjabilning quritish jarayonlari uning tarkibiy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Har bir quritish usuli o'ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi va mahsulotning foydali xususiyatlarini oshiradi.

Quritish jarayoni natijasida zanjabilning foydali moddalari konsentratsiyasi ortib, uning dorivor va sanoatbop xususiyatlari yanada yaxshilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zanjabilning quritish jarayoni uning kimyoviy tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Turli quritish usullari (oftobi, soyaki, quritish jihozida) zanjabilning namlik miqdorini, kul moddasi, tola miqdori hamda mineral tarkibini o'zgartiradi. Namlik miqdori quritish jarayonida sezilarli darajada kamayadi, bu esa mahsulotning saqlanish muddatini uzaytiradi. Kul va tola miqdori quritish jarayonida oshadi, bu zanjabilning sifatini va tashqi ko'rinishini yaxshilaydi.

Mineral moddalar (kalsiy, fosfor, temir) miqdori quritish jarayonida o'zgarib, mahsulotning bioaktiv xususiyatlarini oshiradi. Bu, zanjabilning foydali xususiyatlarini kuchaytirib, uni farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida samarali qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqot zanjabilni quritish texnologiyalarini takomillashtirish, mahsulot sifatini oshirish va uning foydali xususiyatlarini saqlab qolish uchun amaliy ahamiyatga ega. Kelajakda ushbu tadqiqot natijalari dorivor o'simliklarni qayta ishlash jarayonlarini yaxshilash va yangi texnologiyalarni joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 20-maydagi PF-139-sonli "Dorivor o'simliklar xomashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/6027102>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 20-maydagi PF-251-sonli "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6286702>
3. Shahrajabian, M. H.; Sun, W.; Cheng, Q. Clinical Aspects and Health Benefits of Ginger (*Zingiber officinale*) in Both Traditional Chinese Medicine and Modern Industry. *Acta Agric. Scand., B. Soil Plant Sci.*, 2019, 69(6), 546–556. DOI: 10.1080/09064710.2019.1606930.
4. Shidfar, F.; Rajab, A.; Rahideh, T.; Khandouzi, N.; Hosseini, S.; Shidfar, S. The Effect of Ginger (*Zingiber Officinale*) on Glycemic Markers in Patients with Type 2 Diabetes. *J. Complement. Integr. Med.*, 2015, 12(2), 165–170. DOI: 10.1515/jcim-2014-0021.
5. Bhatta, D. R.; Gokhale, S.; Sharma, A. L.; Gupta, U.; Gaur, A.; Gowda, S.; Raut, S.; Thapa, S.; Khadka, R. Carrier State of *Haemophilus Influenzae* Type B (Hib), *Streptococcus Pneumoniae*, *Streptococcus Pyogenes*, *Neisseria Meningitidis* and *Corynebacterium Diphtheriae* Among School Children in Pokhara, Nepal. *Asian Pac. J. Trop. Dis.*, 2014, 4(1), 45–49. DOI: 10.1016/S2222-1808(14)60312-1.
6. Rani, K.; Tyagi, M.; Singh, A.; Shanmugam, V.; Shanmugam, A.; Pillai, M.; Srinivasan, A. Identification of Annotated Metabolites in the Extract of *Centella Asiatica*. *J. Med. Plant Res.*, 2019, 13(5), 112–128. DOI: 10.5897/JMPR2018.6711.
7. Asatov, I.; Merganov, A.; Abdullaev, Z. Technology of Caper (*Capparis spinosa*) Seed Preparation for Cultivation and Cultural Growth. *E3S Web Conf.*, EDP Sciences, 2021, 244, 02022.
8. Ikromjonovich, Abdullayev Z.; Merganov, Avazkhon T. Factors Affecting Quality in the Production of Organic Products from Buds and Fruits of Capers (*Capparis spinosa*). *Int. J. Sci. Res.*, 2022, 3, 311–319.
9. Abdullayev, Z. I.; Karimov, I. R.; Mamadjonova, N. A. Environmentally Friendly Technology for the Production of Powder for the Food Industry by Drying the Technically Ripe Fruits of the Caper Plant. *E3S Web Conf.*, EDP Sciences, 2023, 390, 07025.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

